

ZAMONAVIY TIBBIYOTDA SUN'IY INTELLEKTNI SAMARALI QO'LLASH

Murodullayev M.N.
Tuxtaxodjayeva F.SH.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: mironshoxmurodullayev@gmail.com, tel: (91) 414-59-25

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743308>

Sun'iy intellekt (AI) turli sohalarni qayta shakllantiradigan o'zgaruvchan kuch sifatida paydo bo'ldi va zamonaviy tibbiyot ushbu texnologik inqilobning boshida turadi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, naqshlarni aniqlash va misli ko'rilmagan aniqlik bilan bashorat qilish qobiliyati bilan AI sog'liqni saqlashni inqilob qilish, bemorlarning natijalarini yaxshilash va sog'liqni saqlash tizimlarining umumiy samaradorligi va samaradorligini oshirish uchun ulkan imkoniyatlarga ega.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi zamonaviy tibbiyotda sun'iy intellektning (AI) samarali qo'llanilishini tanqidiy tekshirishdan iborat. Tadqiqot sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarining turli ilovalari va imkoniyatlarini o'rganish, ularning potentsial afzalliklari va muammolarini baholash hamda innovatsiyalarni rivojlantirish, davolash strategiyalarini optimallashtirish, bemorlarning natijalarini yaxshilash va umumiy samaradorlikni oshirish uchun AI kuchidan foydalanish strategiyalarini aniqlashga qaratilgan.

Tadqiqot materiallari va metodologikasi: ilmiy manbalarni tahlil qilish.

Olingan natijalar: Ushbu tadqiqot natijalari sun'iy intellektni (AI) zamonaviy tibbiyotda samarali qo'llash, sog'liqni saqlashda AI texnologiyalarining transformatsion salohiyati, foydalari, muammolari va oqibatlarini ta'kidlab, qimmatli tushunchalarni beradi. Ushbu tadqiqotning asosiy topilmalariga quyidagilar kiradi:

1. Sog'liqni saqlash sohasida AI ilovalari: Sog'liqni saqlash sohasida turli xil AI dasturlarini aniqlash, shu jumladan tibbiy tasvirni tahlil qilish, bashoratli tahlil, tabiiy tilni qayta ishlash, robotik jarrohlik, virtual sog'liqni saqlash yordamchilari, dori-darmonlarni topish va rivojlantirish, shaxsiylashtirilgan tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimini optimallashtirish.
2. Sog'liqni saqlashda AIning afzalliklari: AI-ga asoslangan tibbiy tasvirni tahlil qilish va diagnostika algoritmlari orqali diagnostika aniqligi va samaradorligini oshirish. Shaxsiylashtirilgan davolash tavsiyalari va bashoratli tahlillar orqali bemorlarni parvarish qilish va natijalarni yaxshilash. Shaxsiy sog'liqni saqlash ma'lumotlarini to'plash, saqlash va almashish bilan bog'liq ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi.

Xulosa: Sun'iy intellektning (AI) zamonaviy tibbiyotga qo'shilishi sog'liqni saqlashdagi uzoq yillik muammolarga innovatsion echimlarni taklif qiluvchi o'zgaruvchan siljishni anglatadi. AIning diagnostika aniqligini oshirish, davolash yondashuvlarini shaxsiylashtirish, operatsion samaradorlikni optimallashtirish va tibbiy tadqiqotlarni tezlashtirish qobiliyati sog'liqni saqlashni inqilob qilish va bemorlarning natijalarini yaxshilash imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Biroq, har qanday transformatsion texnologiyalar kabi, AI qabul qilish, shuningdek, ma'lumotlar maxfiylik xavotirlar, algoritmik tarafkashlik, normativ murakkabligi, va sog'liqni saqlash kadrlar tayyorlash uchun ehtiyoj, shu jumladan, muammolar, taqdim etadi. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellektni doimiy ravishda rivojlantirish va mas'uliyat bilan joriy etish tibbiyot kelajagini qayta shakllantirish,

innovatsiyalarni rivojlantirish va pirovardida dunyo miqyosida odamlar va aholi uchun sog'liqni saqlash sifati, qulayligi va arzonligini oshirish uchun katta va'da beradi.